

HUDUDLAR RIVOJLANISHINI STRATEGIK TAHLIL QILISH VA REJALASHTIRISH METODIKASI

Mamayoqubova Shahlo Obloqulovna¹, Izatullayeva Shaxzoda²

¹SamDCHTI o'qituvchisi, ²SamDCHTI talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6180499>

Annotatsiya: Maqolada hududlar rivojlanishining strategik tahlil jarayoni turli xil metodlarda o'z aksini topgan bo'lib, turli xil yondashuvlar yordamida asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: *Strategik tahlil, strategik boshqaruv, ekspress, kompleks va batafsil tahlillar.*

Hududlar rivojlanishni strategik tahlil qilish va rejalashtirishning nazariy va uslubiy jihatlarini ishlab chiqishda, ishlab chiqarish kuchlari va ishlab chiqarish munosabatlarining o'zaro ta'siri jarayonlari tarkibidagi o'zgarishlarni belgilaydigan ijtimoiy rivojlanish qonuniyatlariga tayanish muhim rol o'ynaydi. Mintaqa iqtisodiyotining rivojlanish qonuniyatlari nazariy, mavhum bilimlar natijasidir. Haqiqatdan ular ma'lum bir ijtimoiy-iqtisodiy jarayonning rivojlanish yo'nalishini tavsiflovchi tendentsiyalarda ifodalanadi. Dominant tendentsiyani aniqlash har qanday rivojlanayotgan ob'ektni o'rganishning zarur bosqichidir. Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirish strategik tahlilining mantiqi shundaki, uning o'zgarish tendentsiyalarini aniqlash orqali empirik materiallarni to'plash, shu asosda tegishli qonuniyatlarni aniqlashdan iborat. Bu esa, o'z navbatida mintaqa iqtisodiyotidagi transformatsiya jarayonlari dinamikasini belgilaydigan aniq qonuniyatlarni bilish, ularning o'ziga xos miqdoriy bog'liqliklarini aniqlash strategik prognozlar, iqtisodiy tushunchalar, dasturlar va loyihalarni ilmiy asoslash uchun asos hisoblanadi. [1].

Hududlarni iqtisodiy rivojlantirish natijalarida nosimmetriklikni bartaraf etishga to'g'ri keladi. Bunday muammoni hal qilish, asosan, iqtisodiy rivojlanishning dinamik o'sishini ta'minlashga qodir bo'lgan yangi sanoat tarmoqlarini o'z ichiga olgan ixtisoslashuv sohalarining mavjud mintaqaviy kompleksini qayta ko'rib chiqish maqsadga muvofiqligini tahlil qilish bilan bog'liq. Shu orqali mintaqa aholisining hayot sifatini sezilarli darajada yaxshilashga erishish mumkin.

Umuman olganda, mintaqa iqtisodiyoti rivojlanishining o'z oldida ikkita asosiy farqli variantlari turadi. Birinchisi, o'tmishda rivojlangan tendentsiyalarni saqlab, ilgari aniqlangan traektoriya bo'ylab harakatni anglatadi. Yana bir varianti - mintaqaning yangi strategik tanlovi asosida mintaqa iqtisodiyotini tubdan farqli rivojlanish traektoriyasiga o'tkazish hisoblanadi [2]. Shuning uchun mintaqaviy iqtisodiy rivojlanish natijalarini strategik tahlil qilishning muhim vazifasi

mintaqaning mavjud strategik tanlovini saqlab qolish yoki uning iqtisodiyotini istiqbolli ixtisoslashuvini o'zgartirish maqsadga muvofiqligini aniqlashdan iborat. Mintaqaviy iqtisodiy rivojlanish natijalarini strategik tahlil qilish metodologiyasi tegishli analitik ishlarni olib borish usullarini o'rganishga mo'ljallangan bo'lib, ularni ilgari olingan umumiy bilimlar (tamoyillar)ning ma'lum bir to'plamiga asoslanib, bilish usullari deb hisoblash mumkin. Tahlil usullarini tushunish bilan bog'liq holda, ikkita holatga e'tibor qaratish lozim. Birinchidan, mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirish natijalarini strategik tahlil qilishda uslubiy yondashish uchun sinov va xatolar usuli asosida olingan, ilmiy bo'lmagan bo'lishi mumkin bo'lgan dastlabki bilimlar zarur. Ikkinchidan, ba'zi bir umumiy bilimlarga asoslangan har qanday uslubiy yondashuv shu tariqa ba'zi bir falsafiy yo'nalishlar bilan bog'liqdir [3].

Mintaqaviy iqtisodiy rivojlanish natijalarini strategik tahlil qilish bo'yicha ishlarni olib borishning navbatdagi printsiplari - izchillik printsiplidir. Bunga ergashish, xususan, mintaqa iqtisodiyotini - Mintaqa sub'ektini yuqori darajadagi quyi tizim sifatida ko'rib chiqishni anglatadi. Shu bilan birga, mintaqa iqtisodiyoti, masalan, uning hududida joylashgan munitsipalitetlarga nisbatan yuqori darajadagi ierarxik darajadagi tizim sifatida ishlaydi, bu tahlil ishlarini olib borishda hisobga olinishi kerak. [4].

Analitik ishlarni olib borishning navbatdagi printsiplari - bu murakkablik printsiplari bo'lib, uning talablariga rioya qilish, birinchidan, mintaqaning iqtisodiyotini tashkil etuvchi barcha sohalarini o'zaro bog'liqlikda ko'rib chiqish zarurligini, ikkinchidan, ta'sir ko'rsatadigan ichki va tashqi omillarni o'rganishni anglatadi. Xususan, mintaqa iqtisodiyotining moddiy, ishlab chiqarish va ijtimoiy sohalarini rivojlantirishda yuzaga keladigan nomutanosibliklarni aniqlash, baholash va tahlil qilishdan iborat. Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishning strategik tahlillash jarayonida ma'lum darajada shartli ravishda analitik ishning uchta asosiy bosqichini ajratish mumkin: ekspress-tahlil, kompleks tahlil va batafsil tahlil. Ekspress- tahlil mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlanishining asosiy natijalarini, tendentsiyalarini, sharoitlarini, muammolarini baholaydi. Shu bilan birga, ma'lumotlarni mavjudligi va uning sifati qandayligi, qanday ma'lumot yetishmayotganligi va bunday ma'lumotlarni olish uchun kim va nima qilish kerak degan savollarga ham javob beradi [5]. Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishning strategik kompleks tahlilining bir qismi sifatida mintaqaviy iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlari, tendentsiyalari, shartlari va cheklovlarini belgilaydigan barcha asosiy omillarning o'zaro bog'liqligi, ajralmas baholarni shakllantirish va xulosalar amalga oshiriladi. Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishning strategik batafsil tahlil qilish bosqichida, baholashning u yoki

bu xususiyatiga olib kelgan sabablar, mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirish sharoitlarini tavsiflovchi sabab-ta'sir munosabatlari qo'shimcha ravishda aniqlanadi, takliflar mavjud vaziyatni yaxshilashning mumkin bo'lgan usullari to'g'risida asoslanadi. Mintaqa iqtisodiyotini rivojlantirishni strategik tahlil qilish jarayonida hal qilingan birinchi darajali vazifa uning iqtisodiy rayon sifatida aniq chegaralarini belgilash bilan bog'liq va bu rayonlashtirish vositalarining ishtirokisiz amalga oshirilmaydi [6]. Mintaqaning rivojlanish istiqbollarinin ichki va tashqi muhit imkoniyatlari va tahdidlari bilan bog'liq kuchli va zaif tomonlarini integral baholash, taniqli SWOT tahlil uslubining modifikatsiyalaridan biri yordamida amalga oshirilishi mumkin. Mintaqaviy iqtisodiyotning rivojlanishini strategik tahlil qilganda uning hozirgi strategik tanlovi ko'rib chiqilayotgan istiqbol uchun samarali bo'ladimi yoki yo'qligini bilish muhimdir. Bu asosiy vaziyatni aniqlash muhim rol o'ynaydi. Strategik istiqbolda ijtimoiy rivojlanishning belgilangan maqsadlariga erishishni ta'minlash uchun mintaqaning mavjud ustuvor funktsiyalari ro'yxatini amalga oshirishga qodirmi (va agar shunday bo'lsa, qanchalik samarali). Bunday muammoni hal qilish mintaqaning iqtisodiy rivojlanish qutblarini aniqlash, faollashtirish usullaridan foydalanish hamda mintaqani strategik tanlashni asoslash usullari yordamida amalga oshiriladi. Shu bilan birga shuni takiblab o'tish joizki, haqiqiy ko'rsatkichlarga tayangan holda tuzilgan strategik tahlil mintaqa rivojlanishi uchun asosiy dastak vazifasini bajarishi shubhadan xoli emas.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Андреев В. Н., Ковалева И. А. Стратегический анализ развития экономики региона: теоретико-методические основы. 2018. Экономические науки.
2. Ансофф И. Стратегическое управление - М.: Дело, 2015.
3. Belousov V, Dolyatovskiy V. Formation of Innovative Strategy of Development of the Region on the Basis of Indistinct Modeling - World Applied Sciences Journal 27 (12): 1546-1550, 2019; ISSN 1818-4952.
4. Гамалей Я.В., Долятовский В.А., Пхеа В. Когнитивный анализ взаимосвязей проблем управления региональной экономикой//Системы и технологии современного менеджмента. Том 10. - Ростов-на-Дону: РГЭУ, 2015.
5. Спицнадель В.Н. Основы системного анализа: Учеб. пособие. СПб: ИД "Бизнес-пресса", 2020.